

Astrofotografía: charla inaugural del Grado en Física (curso 2024-2025)

- Autor: Francesc Pruneda
- Afiliación: Estudiante del Grado en Física en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Profesor de Matemáticas y Física en educación secundaria y bachillerato, y fundador de la Agrupación Astronómica de Girona. Director del portal Astronomía desde el Empordà (astroemporda.net).
- Correo electrónico: francesc.pruneda@gmail.com

Tipo de contribución: Charla inaugural

- Evento: Charla inaugural del Grado en Física (PER10372)
- Organiza: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
- Curso académico: 2024-2025
- Fecha: 30 octubre 2024
- Lugar: Online, desde Palafrugell (Girona, España), a través de la plataforma de UNIR

Enlace a la grabación:

<https://www.youtube.com/watch?v=KR4mSfdBZgl>

La cámara

OXDA

EOS

Color light frames

RGB light frames

darks

flats

offsets

Telescopio Takahashi FSQ 106N f/5.
Filtro IDAS LPS.
Montura Losmandy G11.
Autoguiado con refractor Lunatico EZG 60 + barlow Meade 2x
con Orion Starshoot DeepSpace II mono.
Cámara Orion Starshoot Pro. 10 x 300" = 50 min.
Maxim DL 5 Pro (captura, guiado), DeepSkyStacker (aplado), Pleiades
Pixinsight STD (processado) y Topazz Adjust 4 (reducción de ruido)

RESUMEN

Charla inaugural correspondiente al curso 2024-2025 del Grado en Física de la UNIR, dedicada a introducir la astrofotografía desde la práctica de la astronomía amateur. A partir de su trayectoria personal como aficionado y divulgador, Francesc Pruneda presenta los elementos básicos necesarios para entender cómo se obtiene una fotografía astronómica: tipos de cámaras (móvil, réflex digital, cámaras CCD), telescopios y ópticas, y el papel clave de tres pilares técnicos —aumento, exposición y seguimiento— en la captura de imágenes del cielo.

La charla recorre distintos ejemplos de astrofotografía: la Luna, eclipses, tránsitos planetarios, cometas, cúmulos estelares, nebulosas y galaxias. Se presenta la diferencia entre imágenes “postaleras” (estéticas) e imágenes con utilidad científica, así como las técnicas de procesado de imagen (apilado, *darks*, *flats*, corrección de ruido...) que permiten revelar detalles invisibles a simple vista. Finalmente, se muestra cómo la astronomía amateur puede contribuir a la ciencia ciudadana y a proyectos de investigación, y se enfatiza la importancia de la divulgación para acercar la astronomía a todo tipo de público.

Palabras clave: astronomía amateur; telescopios; tratamiento de imagen; divulgación científica; fotografía astronómica; ciencia ciudadana; observación del cielo; instrumentación astronómica; óptica; educación científica

CÓMO CITAR ESTA CHARLA

Pruneda, F. (2024). Astrofotografía: charla inaugural del Grado en Física (curso 2024-2025) [Charla inaugural]. En Charla inaugural del Grado en Física (PER10372), Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), online desde Palafrugell (Girona, España). Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=KR4mSfdBZgl>